

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РАЗВИТИЕ

Ochilova Nigora Ruzimuratovna

Associate Professor of the Department of "Social and Humanitarian
Sciences" of Karshi State Technical University<https://doi.org/10.5281/zenodo.17776554>

ARTICLE INFO

Received: 27th November 2025Accepted: 28th November 2025Online: 29th November 2025

KEYWORDS

Психология человека, наука, искусства, мотивации человека, ценностей, целей, интересов, потребностей, интуитивных догадок, психологическая познания, интуиция, научная знания

ABSTRACT

В данной статье автор отмечает, что познавательные процессы включают в себя ощущения, восприятия, внимание, память, воображение, мышление и речь. Психологические знания о состояниях человека включают представления о его положительном или отрицательном эмоциональном настрое, об общем тоне, о внутренней напряжённости, об особенностях внимания, а также о характере эмоций: аффектов, чувств, страстей и стрессов

В настоящее время мы располагаем накопленными веками знаниями о психологии человека. Весомый вклад в этот процесс внесли профессиональные психологи, а также писатели, философы, представители других областей науки и искусства. Зачастую люди, не имеющие отношения к науке по мере развития цивилизации собирали и передавали из поколения в поколения в поколение полезные сведения о психологии человека и об отношениях людей в виде житейских мудростей, обычаев и традиций. И тем не менее по сей день мы не можем с уверенностью говорить о том, что знания наши о психологии человека и, его поведении достаточно полны и объективны.

С достаточной уверенностью можно судить о внимании человека, о его памяти, о многих других вещах, связанных с использованием человеком имеющейся у него информации для решения разнообразных задач. В психологии это относится к сферам воображения, мышления и речи. В целом немалыми, но, конечно, далеко не исчерпывающими знаниями мы располагаем о психологии познавательных процессов.

Формирование двигательного акта, -писал Н.А.Бернштейн,-есть на каждом этапе активная психомоторная деятельность. Для каждого двигательного акта, потенциально доступного человеку, в его центральной нервной системе имеется адекватный уровень посторения способный реализовать основные сенсорные коррекции этого акта соответствующие его смысловой сущности. Чем сложнее движение, тем многочисленнее разнообразнее требующиеся для его выполнения сенсорные коррекции. [2]

О способностях людей, например, до сих пор известно очень мало: не до конца ясна их природа, нет достаточных сведений о том, как их формировать или изменять.

Вместе с тем мы всё же научились более или менее хорошо оценивать уровень развития способностей человека при помощи различных тестов.

Знания и объяснения мотивации человека, его ценностей, целей, интересов и потребностей,

Во -первых, в большинстве случаев имеют характер интуитивных догадок, т.е. научно не вполне обоснованных предположений и гипотез,

Во-вторых, касаются в основном лишь отдельных мотивационных образований человека, например осознаваемых потребностей, интересов целей.

Не менее сложно изучение межличностных отношений. Связано это с тем, что с одной стороны, познания последних сложнее, чем например, познание психических процессов, с другой стороны-область науки, специально исследующая человеческие отношения,-социальная психология-возникла сравнительно недавно. Тем не менее мы уже сейчас вполне в состоянии оценить личные взаимоотношения человека с окружающими людьми, его деловые взаимоотношения, отношение человека к себе или к другим людям. [3]

Преодолеть ограничения, стоящие на пути психологического познания человека и его отношений, можно разными путями. Некоторые из них, например научное познание психологии человека, доступны только учёным. Другие, например житейское познание психологии и поведения человека, в принципе по силам всем образованным, культурным и достаточно опытным взрослым людям. Любой человек на достаточном для жизни бытовом уровне может овладеть сравнительно простыми методами психодиагностики для познания себя, окружающих людей и человеческих взаимоотношений. К таким вполне доступным методам психодиагностики относится, например, наблюдение.

В результате продуманного, заранее спланированного наблюдения за поведением человека можно многое узнать о его психологии. Для этого надо точно установить, что, где, когда и как следует наблюдать.

Много полезной информации о психологии интересующего нас человека могут дать психологические тесты.

Для того чтобы овладеть методом тестирования, необходимо усвоить начальный курс теоретических и методических психологических знаний. Кроме того, хорошо овладеть техникой применения того или иного психодиагностического теста. И наконец, изучить научно обоснованные способы, интерпретации знаний, получаемых с помощью тестов, т.е. знать, какие выводы о человеке можно делать на основе проведенного тестирования.

К. Юнг также предложил одну из наиболее интересных психологических типологий личности, разделив людей на следующие типы: мыслительный, или интеллектуальный; эмоциональный, или сентиментальный; чувствующий или сенситивный и интуитивный. [4]

Знание психодиагностики позволит перейти от житейского познания психологии и поведения людей к научному. Основная задача данного пособия как раз и состоит в том, чтобы помочь вам сделать этот важный шаг.

Чем же научные знания о психологии людей отличаются от житейских- от тех, которые каждый из нас регулярно получает в результате общения с людьми, приобретая жизненный опыт?

Научные знания более объективны и независимы от индивидуального опыта человека, чем житейские. Они, во-первых, ближе, к истине, во-вторых, точнее отражают то, что есть в самой жизни. В житейских знаниях много заблуждений и предрассудков, основанных только на интуиции и вере.

Научные знания, напротив, базируются на достоверных фактах и предполагают не веру, а разумное обоснование. Научные знания в их практическом применении гораздо реже ведут к ошибкам, чем житейские. Поэтому для того, чтобы даже на бытовом уровне научиться пользоваться психодиагностическими методиками и с их помощью получать достоверные сведения о человеке, необходимо располагать хотя бы минимумом научных знаний о психологии человека..

Список литературы:

- 1.Ш. Мирзиёев. О развитии системы медико-психологической и психотерапевтической помощи. 16 март. 2018 г. [1]
- 2.Бернштейн Н.А. Природа навыка и тренировки. С.82 [2]
- 3.С. Немов. Практическая психология. С. 9-12 [3]
- 4.К.Юнг аналитическая психология. С.155. [4]
- 5.А. Маслоу. Психология личности. С.110
- 6.А.Н. Леонтев. Развитие высших форм запоминания. С.166
- 7.Паламарчук В Ф Школа учит мыслить. Пособие для учителей. М., Просвещение, 1972.
- 8.[https:// cyberleninka.ru](https://cyberleninka.ru)
- 9.<https://www.gazeta.uz>.
- 10.[uza.uz.politics.kriticheskiy-analiz](https://uza.uz/politics.kriticheskiy-analiz)